

**RESIDÊNCIAS CRIATIVAS: UMA AÇÃO INTEGRADORA COM PROCESSOS DE
CRIAÇÃO NO CONTEXTO DA PANDEMIA¹**

**RESIDÊNCIAS CRIATIVAS: AN INTEGRATIVE ACTION WITH CREATION
PROCESSES IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC¹**

Ana Rita da Silva
Ádria Borges Figueira Cirqueira
Fabiana Lula Macedo
Késsia Cristina Noletto da Costa
Meire Lisboa Santos Gonçalves
Renata Tavares de Brito Falletei
Wagner Falcão Carlos

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
residências.arte.goias@ifg.edu.br

Resumo

O presente texto tem como objetivo principal apresentar os percursos que originaram o Projeto Residências Criativas, desenvolvido no Instituto Federal de Goiás – Câmpus Cidade de Goiás, tendo início no contexto do período pandêmico em virtude da Covid-19 com expansão em outras edições. Nesse sentido, foram desenvolvidas atividades com os estudantes do curso de Licenciatura em Artes Visuais, Bacharelado em Cinema e Audiovisual e Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Artesanato na Modalidade EJA para que continuassem conectados à arte, às expressões artísticas e experiências com a comunidade externa de modo remoto, envolvendo artistas e outros agentes culturais. O projeto se constituiu em um canal de diálogo acadêmico e institucional, transformando as casas de estudantes e docentes em residências criativas, em experimentos vivos da própria arte durante um período crítico de questionamento da criatividade, motivação e expressão. Para tanto, são apresentados alguns relatos a partir dessa experiência, mostrando como o projeto tornou-se um guarda-chuva para outras edições que continuam vigentes na instituição.

¹ O presente texto é resultado do Projeto Residências Criativas do IFG Câmpus Cidade de Goiás, realizado por meio dos Editais 028/2020/PROEN/IF, 013/2021/PROEN/IFG, 08/2021 e 02/2022/PROEX/IFG.

Palavras-chave: Residência artística. Licenciatura em artes visuais. Processos de criação. Pandemia COVID 19.

Abstract

The main objective of this text is to present the paths that led to the Residências Criativas Project, developed at Instituto Federal de Goiás – Cidade de Goiás Campus, which began during the pandemic period due to Covid-19 and expanded into other editions. In this context, activities were carried out with students from the Visual Arts Teaching Degree, Cinema and Audiovisual Bachelor's Degree, and the Integrated High School Technical Course in Handicrafts in the EJA (Youth and Adult Education) modality, to ensure they remained connected to art, artistic expressions, and experiences with the external community in a remote format, involving artists and other cultural agents. The project became a channel for academic and institutional dialogue, turning the homes of students and teachers into creative residencies, living experiments of art itself during a critical period of questioning creativity, motivation, and expression. To this end, some accounts of this experience are presented, showing how the project became an umbrella for other editions that remain ongoing at the institution.”

Keywords: Residências Criativas. Visual arts teaching degree. Creation processes. COVID-19 pandemic.

Em 2020, no momento em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a Pandemia pela doença COVID-19 e recomendou o isolamento social, todos os campi do Instituto Federal de Educação de Goiás (IFG) tiveram suas atividades interrompidas. Instalou-se o caos, em primeiro lugar, visto que não se poderia prever o tempo que esse período duraria e como seria possível organizar a interação com a comunidade acadêmica dentro daquele cenário. Estudantes, professores, gestores e coordenadores, enfim, toda a comunidade acadêmica, esperavam que a situação sanitária do país e do mundo se tornasse segura para voltar às atividades convencionais.

A Pandemia manteve as escolas e as universidades fechadas por muito mais tempo do que era esperado. Em princípio, o calendário acadêmico do IFG foi suspenso de 23 de março a 15 de abril pela resolução nº 12/2020 do Conselho Superior do IFG (CONSUP). Em seguida, devido à insegurança causada pela doença e pelas recomendações dos órgãos de saúde mundiais, o CONSUP estabeleceu a suspensão do calendário por tempo indeterminado a partir do dia 16 de abril de 2020, por meio da Resolução nº 17, de 13 de abril de 2020. Essa resolução foi revogada apenas em junho, pela Resolução de nº 20/2020, que permitiu o retorno do calendário acadêmico e das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de modo remoto, para o segundo semestre letivo.

Nesse momento, sentimos a necessidade de retomar o contato com os estudantes, uma vez que percebemos que o distanciamento social havia fragilizado os vínculos de grande parte da comunidade acadêmica com a instituição e era necessário propor atividades que os fizessem retomar o contato com o curso, a arte e a educação, mesmo em isolamento social.

Foi então que a proposta do Projeto Residências Criativas foi gerada, no mês de maio de 2020, antes que o IFG determinasse caminhos padronizados para toda a instituição por meio do que nomeou como Ensino Remoto Emergencial (ERE), viabilizado principalmente através da plataforma *Moodle*, além de outros meios tais como e-mail, *WhatsApp* e aplicativos de web conferência.

Assim, neste relato, buscamos recuperar a memória dos percursos da experiência, que foi formalizada inicialmente como projeto de ensino e se desdobrou em ações de extensão. Descrever a trajetória da proposta, apontando de onde surgem as motivações, é fundamental para compartilhar a sua gênese, afinal o projeto continua sendo reeditado anualmente, acionando editais de fomento para ações de ensino e extensão.

NASCE O PROJETO EM TEMPOS DE RESIDÊNCIAS...

O Projeto Residências Criativas nasceu por meio de diálogos de um grupo de docentes que buscava alternativas para manter a interação, o apoio e as trocas afetivas com os estudantes e suas redes. Dentre as várias questões surgidas, estava a de qual seria a temática pertinente para gerar um projeto de criação em que os discentes fariam experiências em suas próprias casas, durante o isolamento social. Era necessário provocar reflexões, questionamentos, ampliação de conhecimentos em arte, mas, principalmente, experiências artísticas que possibilitassem expressar inquietações individuais e coletivas, além de fortalecer conexões entre as pessoas.

A expressão ‘residência’ apresentou-se como apropriação do conceito de ‘residência artística’, em que instituições públicas ou privadas abrem editais voltados para jovens artistas, com o objetivo de fomentar o seu deslocamento para espaços diferenciados de interação, incentivar sua produção e aprimorar sua formação, ao desenvolver seu trabalho longe do ambiente de costume, conforme aponta Marcondes, (2019).

Ainda de acordo com Hora (2006, p. 55) “No panorama atual, em que o movimento, a transitoriedade e a mistura entre localismo (“glocalização”) definem a cultura, as residências artísticas exercem função-chave”. Logo, o termo pode ser lido como uma referência, visto que docentes e estudantes iriam propor e vivenciar os processos

de criação em suas próprias casas, diante da impossibilidade de se encontrarem presencialmente. Conforme Marcondes (2019), as residências artísticas constituem um dos principais modos de atuação na produção artística contemporânea, com acentuada expansão desde os anos 1990, com programas promovidos pela iniciativa privada e órgãos governamentais.

Também de acordo com Dalcol (2015, p. 3181), as residências constituem-se “como espaços de criação e difusão”, e, “além de lugares de experiência, trocas e reconhecimentos, as residências também problematizam a complexidade, o significado e o valor das relações entre arte e vida”. Nesse sentido, sendo a residência artística uma experiência de formação vivida pelos artistas por meio de deslocamentos, proporcionando vivências em comunidades e no trânsito por lugares diversos, o projeto Residências Criativas buscou manter a conexão dos estudantes com a comunidade acadêmica, ainda que por meios remotos, para que pudessem compartilhar experiências, trocas de impressões e sentimentos acerca da situação que estava sendo vivenciada.

Com essas trocas, buscava-se ampliar as possibilidades de expressão por meio da arte, mantendo vivo o potencial de imaginação e criação em meio a um cenário que afetava o coletivo, mas, ao mesmo tempo, tocava a cada sujeito em suas características sociais, emocionais, psicológicas e identitárias singulares. Assim, a partir do ano de 2020, teríamos o Residências Criativas ampliando-se em diferentes formatos e versões.

Na figura 1, apresentamos a identidade visual da primeira edição do projeto, que vai adquirindo novas configurações a cada edição, mas sempre mantendo as cores e o conceito imagético inicial.

Figura1: Identidade visual do projeto.

Conforme declara a estudante do sétimo período da licenciatura em artes visuais, Késsia Noleto, no ano de 2020, temos o início de um período “anormal”. Segundo relata, sentia-se animada com os dois últimos períodos do curso e cheia de planos sobre como seria finalizar uma jornada acadêmica que foi iniciada no ano de 2017:

Havíamos iniciado o ano letivo e estávamos no recesso de carnaval, quando chegou a notícia de que o IFG entraria em quarentena e que estava em busca de formas diferenciadas para atender os estudantes. Assim, de março até meados do fim de agosto de 2020, ficamos sem aulas, e foi quando o Câmpus conseguiu atender os estudantes com algum apoio eletrônico para aqueles que não tinham como assistir às aulas *on-line*. (Noleto, 2021).

As aulas, de forma remota, foram vistas, segundo a estudante Késsia Noleto, como “um sufoco”, tanto para os alunos quanto para os professores, “não foi nada como se havia planejado, além da ansiedade de estar concluindo o curso, existia o medo da morte ou de perder alguém que amava, além da incerteza do que estava por vir”. Quando iniciaram as atividades remotas, conforme relata, houve muito receio, pensou em não continuar, contudo, foi encorajada pelo esposo e professores a concluir o curso. E, para ela, essa talvez tenha sido a melhor decisão, pois a manteve ocupada e menos ansiosa sobre a gravidade da situação em que se encontravam. Ela diz:

Foi nesse momento, então, que se deu início ao projeto Residências Criativas, nome muito apropriado, pois estávamos vivendo um processo de ficar em casa, evitar sair sem necessidade e sem perspectiva de uma solução para a questão da COVID-19. Participando dessa experiência, o processo criativo aflorou-se com facilidade, é como se fosse uma fuga de toda a incerteza de tudo que vinha vivendo. (Noleto, 2021).

Foi assim que, nesse período, ela conseguiu produzir poemas e bordados em bastidores, uma ação que a fez acreditar que a arte de alguma forma pode ser explorada e influenciada por situações difíceis: “É como um registro de tudo que enfrentamos nesses processos de incertezas” (Noleto, 2021).

Para a estudante, havia uma esperança, como “uma lagarta que se fecha em um casulo, se guarda e no tempo certo ela mostra toda sua cor. Mesmo quando acha que é o fim, ela vê que depois de um processo difícil, consegue voar” (Noleto, 2021). Abaixo, lemos um poema escrito pela estudante durante o projeto, denominado “Galáxias”.

Digas-me, o que diz as estrelas? Você que insiste em falar com elas. Elas lhe dizem sobre as poeiras? Ou sobre o que veem de lá! Será que viram o trinchar da rosa? Que sem a redoma, teve a vida encerrada. Durmo e acordo, e estais a tricotar entusiasta que eis, fica até o raiar. Só poeta para entender, a linguagem estrelar. Uma vez te disseram: Aprenda a conviver com os espinhos, e verás o desabrochar das flores. (Noleto, 2020).

O poema é acompanhado de bordados em bastidores, processo criativo que a estudante desenvolveu durante a sua participação no projeto e deu continuidade depois, mesmo após concluir o curso. Segundo depoimentos que fez em rodas de conversas pelo aplicativo *Google Meet*, o processo de bordar suas narrativas visuais lhe deu ensejo de expressar seus sentimentos, ansiedade e sentimentos de solidão que a acometeu durante a pandemia, permitindo-lhe a criação de sentidos para lutar pela sobrevivência em meio às incertezas.

Assim como a participação dessa estudante, temos vários exemplos de como o projeto afetou o processo de criação dos/das estudantes naquele período crítico.

POÉTICAS PARA PENSAR MEMÓRIAS, PRESENTE E FUTURO

O projeto foi utilizado, como estratégia de interação, encontros por *web conferência* e a plataforma *Moodle* para sistematizar a sequência de atividades e disponibilizar materiais, tais como textos, vídeos e imagens. Nos encontros aconteciam diálogos sobre arte e processos de criação e eram compartilhadas as ideias de cada um/a dos/as participantes acerca de seus processos, os esboços, as temáticas e os sentimentos que permeavam a construção de cada objeto artístico.

A proposta foi organizada metodologicamente em três etapas por temporalidades denominadas “Poéticas do Passado”, “Poéticas do Presente” e “Poéticas do Futuro”, tendo cada uma a duração de dois meses ou dezoito horas/atividades. Cada temática temporal foi orientada por um Grupo de Trabalho (GT) composto pelos docentes de diversas áreas da licenciatura, além da Arte, Filosofia, História, Sociologia e Linguagens, que compõem a matriz curricular do curso.

Sobre o processo de criação, os estudantes ficaram livres na escolha das modalidades artísticas conforme suas identificações individuais, em suportes e materiais específicos a cada modalidade, ou de forma híbrida, utilizando várias linguagens artísticas, incluindo a literária, para compor seus trabalhos.

As atividades foram compartilhadas no Instagram durante o processo de criação, sendo que esse compartilhamento agregou outros/as agentes da comunidade externa que interagiram e estabeleceram diálogos com o projeto. Dentre estes, a escritora Alice Xavier, que apresentou um sarau de poesia pelo *Google Meet*, e o artista visual Emilliano Freitas, que fez fala de abertura em uma das etapas do projeto, compartilhando seus processos de criação artística.

Assim, foram proporcionados processos de criação, reflexão e conhecimentos sobre aspectos históricos, críticos e estéticos, visando mobilizar as criações dos estudantes. Outro aspecto é que o projeto possibilitou a manutenção de vínculos afetivos e acadêmicos durante a suspensão do calendário, permitindo aproximação com as dificuldades, incertezas, motivações e desmotivações dos estudantes ao longo desse período, trabalhando também no sentido de manter o vínculo institucional desse público e evitar a evasão gerada por falta de comunicação e distanciamento social.

Em todas as etapas, tivemos reflexões sobre memórias, lembranças e esquecimentos, a partir de elaborações das histórias de vidas das/os estudantes, favorecendo um processo reflexivo sobre as narrativas visuais e o fortalecimento das pesquisas autorais. Por meio das criações e debates, nos encontros e nas atividades propostas, problematizamos narrativas hegemônicas que silenciaram memórias, histórias de vida e outras narrativas de segmentos indígenas, quilombolas, negros e mulheres, entre outras, possibilitando o reconhecimento do processo de hierarquização da população mundial, do trabalho e das formas de conhecimento. Na figura 2, temos um convite para a atividade Fios das Memórias, que propôs alimentar os processos de criação, pensando aspectos de identidade e ancestralidade.

Figura 2: Convite para o encontro Fios das Memórias pelo *Google Meet*.

Ao reconhecer a importância das pedagogias decoloniais que partem do enfrentamento de problemas sociais, bem como do momento de crise causado pela pandemia do coronavírus COVID-19 e falta de governança do estado brasileiro, optamos por favorecer reflexões acerca das memórias pessoais para ressignificar a forma como percebemos a nós mesmos/mesmas e o mundo.

Neste sentido, o resgate de memórias individuais foi um ponto forte em que propomos pensar o nosso lugar na situação social do momento e como o cenário coletivo de caos impacta na vida afetiva e social e na subjetividade de cada sujeito homem, mulher, transexual, negro ou negra, pardo, branco ou branca que naquele momento participavam do projeto, entendendo que a pandemia não afeta as pessoas de maneira idêntica, mas segundo os recortes étnico-raciais, sociais, de gênero ou sexualidade, faixa etária e outros que atravessam suas subjetividades e condições de vida.

NOVAS ETAPAS DO PROJETO: O ISOLAMENTO CONTINUA SENDO O MOTE DA CRIAÇÃO

A segunda etapa do projeto teve início no mês de agosto com a temática Poéticas do Presente, com finalização no mês de novembro. Com o retorno do Calendário Acadêmico e início das aulas pelo ERE, essa etapa sofreu uma baixa na participação dos estudantes, assim como menor comprometimento dos docentes envolvidos, em razão do acúmulo de atividades acadêmicas e atribuições docentes, no processo de elaboração e adequação curricular.

Diante das percepções de estudantes e docentes sobre a relevância do projeto, abrimos uma nova versão que foi submetida e contemplada por meio do Edital 028/2020/PROEN/IFG, dando continuidade às ações desenvolvidas no primeiro semestre de 2020. A nova versão do projeto foi realizada em integração com docentes de Arte, Língua Portuguesa/Inglês e Filosofia, com a participação efetiva de estudantes dos cursos de Licenciatura em Artes Visuais, Bacharelado em Cinema e Técnico em Produção de Áudio e Vídeo.

Essa etapa foi organizada para contribuir com as reflexões do tempo presente, considerando o contexto pandêmico. Retomando os 'fios da memória' que foram motivo da primeira versão do projeto, propuseram-se narrativas sobre o presente a partir das experiências e reflexões dos estudantes sobre o momento atual a partir de suas realidades e subjetividades, buscando a auto expressão de sentimentos e percepções dentro desse contexto.

Foram propostas no *Moodle* uma sequência de atividades que caminharam pela construção de autorretratos, poesia, trabalho crítico sobre textos e imagens e desenhos, culminando na elaboração de um vídeo que representasse o percurso de cada um/a dentro do processo de criação e as formas encontradas para resistência no cenário de isolamento social, assim como suas consequências físicas, emocionais, econômicas e sociais que poderiam se expressar por meio da arte.

Avaliamos que foi possível alcançar resultados significativos, com produções que foram compartilhadas na página do Instagram criada especialmente para a divulgação dessas produções. A página conta atualmente com seguidores da comunidade acadêmica e comunidade externa, incluindo artistas, educadores e outros agentes culturais, dando visibilidade às produções das/os estudantes.

A terceira edição do projeto foi marcada pelo protagonismo de estudantes mulheres do curso de Licenciatura em Artes Visuais (LAV). Essa edição aconteceu ainda no contexto da pandemia, apoiado com recurso financeiro do Edital N. 013/2021/PROEN/IFG. Mesmo que a situação de isolamento social estivesse mais amena, como resultado da vacinação que estava sendo amplamente ministrada pelos órgãos de saúde pública no Brasil, o cenário ainda era de fragilidade, decorrente de diversos fatores socioeconômicos, que, mesmo sendo crônicos em nossa sociedade, foram agravados pelo contexto da pandemia, que afetou de forma mais direta o campo da arte e da cultura, impactando nos recortes sociais ligados a esses segmentos.

Inseridos/as nesse contexto, os/as estudantes da Licenciatura em Artes Visuais sofreram profundamente esses impactos sobre suas condições materiais de permanência no curso, sendo que muitos deles/delas tiveram que se deslocar para seus municípios de origem, buscando o apoio das famílias ao enfrentarem o desemprego e a falta de condições mínimas para permanecerem na cidade que sedia o Campus.

Embora o curso continuasse a ser ofertado por meio remoto, muitos/as estudantes não se adaptaram a essa modalidade, havendo uma quase generalizada desmotivação para as atividades acadêmicas, gerando um quadro de evasões e trancamentos de matrícula. Nesse cenário, o desafio de motivar e garantir o apoio psicológico e material aos estudantes era o foco de discussões em todas as instâncias da instituição, incluindo a Licenciatura em Artes Visuais.

Mesmo avaliando as inúmeras dificuldades enfrentadas na realização da segunda edição do projeto de Residências Criativas, alguns docentes decidiram dar continuidade à experiência. Para essa edição, avaliou-se que seria importante possibilitar que as próprias estudantes fossem protagonistas da ação, provocando um movimento entre seus pares e, para isso, era preciso criar uma nova metodologia que as envolvesse no processo. De acordo com o projeto, as atividades seriam realizadas:

[...] com a participação estudantes mulheres, que neste sentido possibilita o desenvolvimento de um processo formativo de forma aprofundada para as estudantes, que, ao ensinarem suas próprias técnicas e liderarem os deba-

tes, poderão ampliar suas capacidades expressivas, comunicativas e cognitivas (Projeto Residências Criativas, 2021).

A opção de que as estudantes fossem protagonistas do projeto teve como motivo fortalecer as discussões em torno do gênero feminino, entendendo que este, dentre outros recortes sociais minoritários, sofreu os impactos da pandemia de forma específica. Nesse sentido, o projeto buscou atender o objetivo de “motivar o debate, o fortalecimento de identidades e o compartilhamento de manifestações expressivas que discutam prioritariamente as questões de gênero, além da diversidade sexual e relações étnico-raciais” (Projeto de Ensino Residências Criativas, 2021).

A metodologia foi organizada de forma que cinco estudantes bolsistas e uma estudante voluntária, todas vinculadas ao curso de licenciatura em Artes Visuais, pudessem ministrar oficinas de arte em técnicas e linguagens diversas, sob a supervisão e coordenação das docentes responsáveis pelo projeto. As oficinas aconteceram de forma síncrona com 01 (uma) hora de duração semanal dentro do horário de aulas. Além das aulas síncronas, foi aberta uma sala no *Moodle* para organização das atividades e disponibilização de materiais de acompanhamento, tais como vídeos, textos, imagens, *links* para museus e espaços artísticos, aulas gravadas. Para todas as propostas, as estudantes criaram um convite com identidades visuais próprias, evidenciando e expandindo suas habilidades no campo da criação de imagens, como mostra a figura 3.

Figura 3: Convite para encontro pelo *Google Meet*.

As atividades abordaram temáticas ligadas a gênero, sexualidade e educação étnico-racial por meio de contextualização, discussão, leitura de imagens e experimentação artística. As propostas foram integralmente planejadas e executadas pelas estudantes, sendo pensadas a partir de suas próprias habilidades e identificações com os processos de produção artística.

Nessa direção, as propostas de criação foram organizadas a partir dos seguintes temas: Criação de personagens: consistiu na criação de um personagem a partir da identidade dos participantes, discutindo os recortes étnico-raciais, de gênero e sexualidade; Meu corpo, minha tela: abordou referências sobre criação de cenário, figurino, maquiagem artística e expressão corporal, tendo como narrativa/suporte o próprio corpo e Autorretrato Poético - Linhas e Letras: buscou investigar o autorretrato como uma invenção, construção e desconstrução de si, refletindo sobre a construção da identidade feminina.

Ao se colocarem no centro da experiência, as estudantes ampliaram suas percepções sobre o papel de mediadoras dos processos de criação, diante dos limites e possibilidades que estavam postos para o ensino remoto. O desafio de manter a interação, a motivação, a disponibilidade para o debate nesse cenário pode ser vivenciado como uma experiência singular na formação acadêmica, pessoal e profissional. Por outro lado, as interações abriram caminhos para a autoria na criação artística, ampliando repertórios sobre técnicas e imagens e provocando reflexões em torno do corpo e das identidades.

A última edição do projeto por meio remoto aconteceu por meio do edital de extensão n. 08/2021/Proex/IFG, com o título “Residências Criativas: narrativas identitárias, territórios e protagonismos em arte”. Teve como proposta o compartilhamento de pesquisas artísticas numa perspectiva decolonial para estudantes de artes visuais, professores, artistas, pesquisadores e pessoas interessadas em produções contemporâneas no campo das artes e processos formativos, visando aprimorar e incentivar a pesquisa em arte. Por meio de diversos encontros pelo *Google Meet*, os quais chamamos de ‘Encontros de Partilha’, foram compartilhadas investigações de artistas pesquisadores que abordam temas da contemporaneidade nas artes visuais numa perspectiva decolonial e híbrida entre linguagens. Nestas atividades, contamos com a participação de artistas renomados, tanto nas falas quanto na condição de ouvintes, sob a colaboração do curador de arte Marco Antônio Vieira. Em suas palavras:

O Projeto de Extensão ‘Narrativas Identitárias e Protagonismos em Arte’, constituiu-se como um louvável exercício de revirar a História da Arte pelo avesso, examinando criticamente seus pressupostos excludentes, calcados nos marcadores de raça, classe, sexo, gênero e inserção geopolítica. Acredito que as potências transformadoras da arte como ferramenta formativa

assumiram, ao longo das ações e trocas desenvolvidas ao longo dos meses em que se desenrolou o projeto, uma materialização tangível para todos os envolvidos. Muito mais do que certezas quanto ao que a arte é, procuramos semear provocações desestabilizadoras quanto àquilo que ela pode ser a depender de quem a produz e a interpreta. (Vieira, 2021).

Assim, encerramos o relato do projeto Residências Criativas em suas edições remotas, sabendo que no ano de 2022 retoma-se a normalidade que não seria a mesma 'normalidade, mas que tentaria colocar sobre trilhos saídos do lugar, trilhos desfeitos e despedaçados, o mesmo trem que passa célere buscando as condições de sobrevivência, que, por serem urgentes, nem sempre se pode parar para ouvir os 'sussurros da arte'.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebemos que na jornada proposta aos estudantes do projeto Residências Criativas, além das fronteiras e dos limites impostos pelo isolamento social em plena pandemia da COVID-19, os contatos estabelecidos, mesmo que remotamente, lançaram algumas discussões sobre grupos sociais, políticos, étnico-raciais, pontuando suas peculiaridades em contextos e situações em conflito.

Nesse período, fomos provocados sobre questões diversas que puderam emergir a partir dos processos de criação artística, como forma de reconhecimento de si e do/a outro/a. Essa provocação estendeu-se aos estudantes e docentes, tendo nossas relações questionadas e transformadas durante o desenvolvimento de um projeto que foi criado em uma situação emergencial de busca de contato e fortalecimento de relações humanas por meio da arte.

Acreditamos, assim, que o projeto Residências Criativas ampliou possibilidades de elaboração e apreensão das representações construídas sobre as trajetórias dos sujeitos envolvidos, quando proporcionou que se mantivessem ativos/as, integrados/as, mantendo a coesão de laços socioafetivos e contribuindo para reduzir os impactos da pandemia, que causava tanta vulnerabilidade emocional.

Compreendemos, também, que por meio da possibilidade de representação de si, indivíduos e grupos dão sentido ao mundo, por meio de seus aspectos simbólicos que carregam "processos de percepção, identificação, reconhecimento, classificação, legitimação e exclusão" (Pesavento, 2005, p. 40).

Dessa forma, foi possível observar que as narrativas visuais produzidas durante o projeto tiveram um grande potencial de representação da realidade de cada estudan-

te, criadas a partir de seus recortes identitários e sociais, revelando os impactos da pandemia em suas vidas e permitindo a expressão de sentimentos e aspirações.

Percebemos, a partir dessa ação, o movimento de redimensionar nossa relação com o espaço e o tempo em um momento crítico de repensar nossas relações conosco mesmos e com o outro, provocando em cada um e cada uma reflexões sobre como vivenciamos esse processo e em que medida fomos transformados/as por ele.

REFERÊNCIAS

DALCOL, F. Residência artística e modos de atuação em rede: a viagem como estratégia investigativa. *In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS (ANPAP), Anais [...]*. Santa Maria-RS: ANPAP, UFSM, 2023. p. 3179-3184

HORA, Daniel. Residências artísticas: as múltiplas direções dos trânsitos contemporâneos. **Caderno Videobrasil**. São Paulo - SP, vol. 2, n. 2, p. 54-77, 2006.

MARCONDES, G. Deslocamento, formação e legitimação: uma análise de programas de residência artística no Brasil. **Caderno CRH**, Salvador - BA, Volume: 32, N. 87, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.9771/ccrh.v32i87.30772>. Acesso em: 05.03.2023.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. **História e história cultural**. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

Página do projeto Residência Criativas no Instagram: @residenciascriativas

ANA RITA DA SILVA

Professora Doutora do IFG, Câmpus Cidade de Goiás,
e-mail: ana.silva@ifg.edu.br

ADRIA BORGES FIGUEIRA CERQUEIRA

Professora Doutoranda do IFG, Câmpus Cidade de Goiás,
e-mail: adria.cerqueira@ifg.edu.br

FABIANA LULA MACEDO

Professora Doutora do IFG, Câmpus Cidade de Goiás,
e-mail: fabiana.macedo@ifg.edu.br

KÉSSIA CRISTINA NOLETO DA COSTA

Graduada em Licenciatura em Artes Visuais pelo Instituto Federal de Goiás – Câmpus Cidade de Goiás, e-mail: ke-ssiacrisnoleto@gmail.com.

MEIRE LISBOA SANTOS GONÇALVES

Professora Doutora do IFG, Câmpus Cidade de Goiás,
e-mail: meire.goncalves@ifg.edu.br

RENATA TAVARES DE BRITO FALLETI

Professora Mestra do IFG, Câmpus Cidade de Goiás,
e-mail: renata.brito@ifg.edu.br.

WAGNER FALCÃO CARLOS

Professor Doutorando do IFG, Câmpus Cidade de Goiás,
e-mail: wagner.carlos@ifg.edu.br.